

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Усмонов Восид Мухаммадиевич

ОЛИЙ МАЖЛИС ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШУВИ –ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

САРИ ЯНГИ ҚАДАМ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

